

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

ACADEMIA AO AR LIVRE SOB O PONTO DE VISTA DO USUÁRIO IDOSO

DOI:10.5281/zenodo.14084854

Hernani Augusto Guntowski¹
Gilmar Francisco Afonso²

¹Educação Física – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, hernaniguntowski@gmail.com

²Educação Física – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, gafonso@utfpr.edu.br

Introdução: A pirâmide etária vem sofrendo modificações em sua estrutura, ao longo dos anos, com um aumento da população idosa. A prática de exercício físico regular pode retardar e/ou minimizar alterações biológicas do envelhecimento, garantindo uma maior independência, bem-estar físico e mental. Dessa forma, tem sido crescente o interesse no desenvolvimento de políticas públicas voltadas a essa faixa etária. Neste sentido, foi implementado em nosso país o projeto das academias ao ar livre. **Objetivos:** Esta pesquisa possui o objetivo de analisar o projeto “Academia ao Ar Livre” ofertado pelo governo municipal de Curitiba, sob o ponto de vista do usuário idoso, assim como traçar o perfil sociodemográfico deste público. **Metodologia:** Estudo piloto realizado com entrevista semiestruturada (17 perguntas norteadoras) desenvolvida em três unidades de Academias ao ar Livre, em um dia (sábado, 02/nov./2024), no período da manhã. Foram entrevistados 8 idosos, no total, 6 homens e 2 mulheres, com idades que variaram de 60 a 87 anos, dos quais, 7 idosos são casados e 1 deles é viúvo, todos moradores de Curitiba, Regional Cajuru. **Resultados:** 25% dos entrevistados moram de duas a quatro quadras da academia ao ar livre; 37,5% deles de seis a dez quadras; e 37,5% dos respondentes moram a distâncias maiores. Adicionalmente, 12,5% dos entrevistados residem sozinhos; 37,5% com o(a) esposo(a); e 50% com esposo(a) e filho. Quanto a renda mensal, 25% dos idosos preferiram não responder; 12,5% dos participantes pontuaram que recebem de 2 a 4 salários-mínimos; e 62,5% dos idosos afirmaram que suas rendas são maiores que 6 salários-mínimos. Referente a escolarização, 12,5% dos entrevistados possuem ensino fundamental completo; 50% dos respondentes possuem ensino médio; e 37,5 deles possuem ensino superior. Uma idosa (12,5%) relatou ser dona de casa e os outros 87,5% são todos aposentados. Concernente a utilização da academia ao ar livre, 25% dos idosos não souberam mencionar a quanto tempo a utilizam; um deles (12,5%) frequenta a apenas um mês; e o restante (62,5%) de 10 a 15 anos, com frequência semanal de três vezes para 25% dos entrevistados e quatro ou mais para os outros 75%. Com relação a duração de uso diário

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

da academia pelos idosos, obtivemos variadas respostas, de 30min a 40min para a maioria (62,5%); 1h para 25% dos entrevistados; e 1h30 para 12,5% dos respondentes. Sobre a companhia no momento de usar a academia, 50% dos participantes frequentam a academia acompanhados do(a) esposo(a); e os outros 50% frequentam sozinhos. A maioria dos idosos (87,5%) praticam outras atividades físicas (12,5%, ou seja, um idoso pratica Tai Chi Chuan e 75% deles praticam caminhada). Entre os motivos da prática foram citados: saúde, mobilidade, para exercitar-se, porque o corpo/idade precisa, para não sentir dor e para fortificar o corpo. Quanto a possíveis melhorias do projeto foram enfatizados: a limpeza, mais informações sobre a utilização, aumento do número de aparelhos, necessidade de instrutor, reforma/manutenção. Em contrapartida, os pontos positivos atribuídos foram: local aconchegante, situado na natureza, ao ar livre, aparelhos bons e adequados, de fácil utilização, localizados na sombra e gratuitos. **Conclusão:** as academias ao ar livre pesquisadas são utilizadas por idosos de diferentes classes sociais e níveis de escolaridade, usufruídas pela maioria de forma duradoura (alguns desde a implementação). Parece ser um programa efetivo voltado à prática do exercício físico, uma vez que as academias são utilizadas de forma sistematizada, com regularidade de 3 vezes na semana ou mais e duração de, no mínimo, 30min diários. Segundo os usuários, as academias ao ar livre possuem necessidade de algumas melhorias quanto aos aparelhos, porém estes são considerados apropriados. Por fim, as academias contam com a vantagem de ser ao ar livre e sem custo.

Palavras-chaves: Academia ao Ar Livre; Idoso; Perfil sociodemográfico; Exercício Físico.